

JADIDCHILIK MAKTABLARI VA MATBUOTINING OCHILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6305523>

Ergashova Saidaxon Sirojiddin qizi

Andijon Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya: *Jadidchilik harakati dastlab chet elda paydo bo'lgan , so'ng yurtimizga kirib kelgan bo'lsada uning yurtimizga kirib kelishi va keng tus olishi tez bo'ldi. O'sha paytdagi jadidchilik harakati mustaqillikga erishish va xalqni savodli qilish uchun olib borilgan bo'lsa-da lekin, uni bugungi kunimiz yurtimiz taraqqiyoti, rivoji, ko'plab insonlar ziyoli bo'lishiga juda katta hissa qo'shdi deb o'ylayman.*

Kalit so'zlar: *Turkiston, jadidchilik, usuli jadid, Ismoilbek Gaspirinskiy, savtiya, jadidchilik matbuoti, jadid maktablari.*

XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Turkiston mintaqasi va unga tutash bo'lgan hududlar hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy ma'rifiy harakat bu Jadidchilikdir. XX asr boshlarida Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona vodiysi shaharlarida 10 lab " usuli jadid" maktablari ochildi. Ularni bitirganlar orasida Turkiston manaviy- ma'rifiy dunyosini milliy uyg'onishiga kuchli ijobiy ta'sir qiladigan namoyondalar yetishib chiqqan. Ularning birinchisi jadidlarning otasi Mahmudxo'ja Bexbudiydir. U Jadidchilik harakati vujudga kelishida muhim ro'l o'ynagan. Munavvarqori ham Toshkent Jadidlarining otasi deb e'tirof etilgan. Jadidlar musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, yangi usul maktablarini ochishgan.

Yangi usul maktablari- musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, bolalarga ona tilida xat-savod o'rgatgan va yangilik g'oyalarini surgan o'quv yurtlaridir. Dastlab Qrimning Boqchasaroy shahrida 1884- yili ma'rifatparvar Ismoilbek Gaspirinskiy tomonidan tashkil etgan. Adabiyotshunos Filologiya fanlari doktori Zaynobiddin Abdurashidov Mahmudxo'ja Behbudiy va barcha Turkiston jadidlari Ismoilbek Gaspirinskiyning o'ziga ustoz deb bildi. Ularning aksariyati Gaspirinskiy bilan shahsan ko'rishmagan bo'lsada, uning faoliyati, fikrlari bilan bevosita " Tarjimon" gazetasi orqali juda yaxshi tanish edilar. Ularning deyarli barchalari 1905- yilga qadar dunyo ahvoli, musulmonlar xayotiga oid xabarlar bilan ko'proq aynan ana shu gazeta orqali tanishadilar deb o'zining maqolasida yozib qoldirgan. Bexbudiy va boshqa Turkistonlik ziyolilar Gaspirinskiyga nisbatan " Xazrat" epitetini ham ishlatganlar.

Jadidlarning ma'naviy kurashining asosi fan va madaniyatining o'sishiga katta to'sqinlik qilinganligi bo'ldi. Ular birinchi navbatda, xalqning savodini chiqarish va jahon andozasi darajasida bilimni oshirishga kirishdilar. Ular yoshlarni o'qitish uchun boshqa mamlakatlarga yuborishni talab etdilar. Bunday takliflar Mahmudxo'ja Behbudiyning " Ehtiyoj millat" (1909), Xamzaning " Muallif

afandilarga ulug' rijomiz" (1914) va Cho'lponning "Do'xtur Muhammadiyor" (1915) singari maqolalarida bayon etildi. Bu asarda ilimsizlik qoralanadi.

Ular faqat maktablar tashkil etibgina qolmay, ayni paytda milliy matbuot, adabiyot va teatrni yaratishga ham katta e'tibor berdilar. Jadidlarimiz qilgan fidoiyliklari orqali yurtimiz hayoti tubdan o'zgarib, mustaqillikga erishishga, yurtimizda ziyolilar ko'payishiga o'z xissalarini qo'shganlar.

Yurtimizdagi dastlabki jadid maktablari 1898- yilda Qo'qonda Saloxiddin domla, 1899- yilda Toshkentda Mannon Qori va shu yili Andijonda Shamsiddin domlalar tomonidan ochilgan. XX asr boshlarida bu harakat tezlik bilan rivojlanib ketadi.

1900- yildan Toshkentda Munavvarqori tashkil qilgan yangi usul maktabi ham ish boshlagan. Keyinchalik u na'muna maktabiga aylantirilib, unda 5-6 sinf kabi yuqori sinflar bo'lgan. Toshkentlik ma'rifatparvar Saidrasul Saidazizov shahardagi yangi usuldagi mahalliy maktablar ochgan, ularni rus-tuzem maktablaridagi ta'lim tarbiya metodikasi asosida ishlangan dasrliklar bilan ta'minlagan, o'zi ham o'qituvchilik qilgan. Uning "usuli savtiya" (Tovush usuli) metodikasi "Ustozi avval" (1902- yil) darsligi 17 marta nashr qilingan. Munavvarqorining "Adibi avval", "Adibi soniy" (1907), Abdulla Avloniyning "Birinchi muallim" (1910), "Ikkinchi muallim" (1912) darsliklari chop etilgan.

Jadid maktabida diniy-dunyoviy ta'lim-tarbiya hamda ilm o'zaro uyg'unlashtirildi. Bolalar qulay partalarda o'tirib, xarita va rasmlar yordamda tez savod chiqardi va diniy- dunyoviy ilmlarni o'rgandi. Jadid maktablarida Qur'oni Karim, Matematika, Geografiya, Ona- tili, Rua, Arab tillari, Ashula va xatto Jismoniy Tarbiya fanlari o'qitilgan.

XX asrning boshlarida Abdulla Avloniy jadidlar harakatining faol ishtirokchilaridan biri sifatida e'tibor qozongan. Toshkentning Mirobod mahallasida yangi "Usuli savtiya" – jadid maktabini ochdi, o'zi mudirlik va o'qituvchilik qildi. Savtiya – tovush usuliga asoslangan jadid maktabi. 1909- yili kambag'al, yetimlarga ko'mak beruvchi "Jamiyati xayriya" degan uyushma tashkil etdi. 1907- yili dastlabki matbuot nashrlaridan biri bo'lmish "Shuhrat" gazetasini chiqardi.

Toshkentda Ismoil Obidiy "Taraqqiy", Munavvarqori Abdurashidxonov "Xurshid" (1906), Saidkarim Saidazimboev "Tujjor" (1907), Ubaydulla Asadullaxo'jayev "Sadoi Turkiston" (1914-1915) gazetalari, Samarqandda Mahmudxo'ja Behbudiy "Samarqand" ruscha (1913) gazetasi va "Oyna" (1913-1915) jurnalini, Qo'qonda Obidjon Mahmudov "Sadoi Farg'ona" (1914) gazetalari chiqardi. Bu gazeta va jurnallar doimo maxfiy politsiya "oxranka" ning ayg'oqchilari kuzatuvchi, ta'qibi ostida bo'ldilar. Jadid matbuoti 1917- yildan so'ng yanada rivojlandi. Qisqa vaqt ichida juda ko'p gazeta, jurnallar chop etildi.

Xulosa: Jadidchilik, Jadid maktablari, matbuoti xalqimiz, millatimiz, yurtimiz rivoji uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ldi desam yanglishmagan bo'laman. Chunki Jadidchilik harakati tufayli- mustaqil bo'ldik, ko'p narsalarga erishdik. Jadid

maktablarining ochilishi esa xalqimiz, ko'plab insonlar o'qimishli, savodli bo'lishiga yordam berdi. Matbuotlarning ochilganligi – gazeta va jurnallar chop etilishi insonlar ongini o'stirdi, ularga ma'naviy ozuqa bo'ldi, yurtimizda ziyolilarni ko'payishiga sabab bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “ Jadidchilik: Isloxot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash” Toshkent “ Universitet” 1991
2. kh-davron.uz
3. <https://hozir.org>tarix> kafedrası.